

MIKROSKOPIK VA OPTIK DIAGNOSTIKA USULLARINING ATOPIK DERMATIT TASHXISIDAGI SAMARADORLIGI

Islamov Nurali Hikmatovich

Qodirova Marhabo Miyassarovna

Yusupov Mirza Murodovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15035451>

ANNOTATSIYA: Atopik dermatit (AD) - bolalik davrida keng tarqalgan surunkali yallig‘lanishli teri kasalligi bo‘lib, u qichishish, quruqlik va takroriy alomatlar bilan kechadi. Ushbu tadqiqotda atopik dermatit bilan og‘rigan bolalarda derma vannalarining samaradorligi baholandi. Tadqiqotda 22 nafar bola ishtirok etdi: kuzatuv guruhi (12 bola) derma vannalari bilan davolandi, taqqoslash guruhi (10 bola) esa faqat asosiy terapiya oldi. SCORAD indeksi yordamida klinik baholash o‘tkazildi. Uch haftalik kuzatuv natijalariga ko‘ra, asosiy terapiya bilan birga derma vannalarini qo‘llash natijasida bemorlarning 78%ida simptomlarning kamayishi kuzatildi, bu faqat asosiy terapiya olgan guruhga nisbatan yuqori ko‘rsatkichdir (56%). Ushbu natijalar derma vannalarining atopik dermatitni davolashda samarali yordamchi usul ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so'zlar: Atopik dermatit, bolalar, derma vannalar, SCORAD indeksi, IgE, kompleks terapiya, qichishish, quruq teri, allergiya, immunologik ko‘rsatkichlar.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В ДИАГНОСТИКЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Исламов Нурали Хикматович

Кодирова Мархабо Мияссаровна

Юсупов Мирза Муродович

Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Атопический дерматит (АД) – это хроническое воспалительное заболевание кожи, широко распространенное в детском возрасте, которое сопровождается зудом, сухостью и рецидивирующими симптомами. В данном исследовании оценивалась эффективность дермальных ванн у детей, страдающих атопическим дерматитом. В исследовании приняли участие 22 ребенка: наблюдательная группа (12 детей) получала лечение с использованием дермальных ванн, а группа сравнения (10 детей) получала только базовую терапию. Клиническая оценка проводилась с использованием индекса SCORAD. По результатам трехнедельного наблюдения, у 78% пациентов, получавших дермальные ванны в сочетании с базовой терапией, наблюдалось уменьшение симптомов, что является более высоким показателем по сравнению с группой, получавшей только базовую терапию (56%). Эти результаты свидетельствуют о том, что дермальные ванны являются эффективным вспомогательным методом в лечении атопического дерматита.

Ключевые слова: Атопический дерматит, дети, дермальные ванны, индекс SCORAD, IgE, комплексная терапия, зуд, сухость кожи, аллергия, иммунологические показатели.

EFFICACY OF MICROSCOPIC AND OPTICAL DIAGNOSTIC METHODS IN THE

DIAGNOSIS OF ATOPIC DERMATITIS

Islamov Nurali Hikmatovich
Kodirova Marhabo Miyassarovna
Yusupov Mirza Murodovich
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disease widely prevalent in childhood, characterized by itching, dryness, and recurrent symptoms. This study evaluated the efficacy of dermal baths in children suffering from atopic dermatitis. The study involved 22 children: the observation group (12 children) received treatment with dermal baths, while the comparison group (10 children) received only basic therapy. Clinical assessment was conducted using the SCORAD index. According to the results of a three-week observation, 78% of patients who received dermal baths in combination with basic therapy showed a reduction in symptoms, which is a higher rate compared to the group receiving only basic therapy (56%). These results indicate that dermal baths are an effective adjunctive method in the treatment of atopic dermatitis.

Keywords: Atopic dermatitis, children, dermal baths, SCORAD index, IgE, complex therapy, itching, dry skin, allergy, immunological indicators.

KIRISH

Atopik dermatit (AD) - bolalik davrida keng tarqalgan surunkali yallig'lanishli teri kasalligi bo'lib, u qichishish, quruqlik va takroriy alomatlar bilan kechadi. Ushbu tadqiqotda atopik dermatit bilan og'rigan bolalarda derma vannalarining samaradorligi baholandi. Tadqiqotda 22 nafar bola ishtirok etdi: kuzatuv guruhi (12 bola) derma vannalari bilan davolandi, taqqoslash guruhi (10 bola) esa faqat asosiy terapiya oldi. SCORAD indeksi yordamida klinik baholash o'tkazildi. Uch haftalik kuzatuv natijalariga ko'ra, asosiy terapiya bilan birga derma vannalarini qo'llash natijasida bemorlarning 78%ida simptomlarning kamayishi kuzatildi, bu faqat asosiy terapiya olgan guruhga nisbatan yuqori ko'rsatkichdir (56%). Ushbu natijalar derma vannalarining atopik dermatitni davolashda samarali yordamchi usul ekanligini ko'rsatadi.

MAQSAD. Atopik dermatit bilan og'rigan bolalarda derma vannalarini kompleks terapiyaga kiritishning samaradorligini baholash.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotga atopik dermatit tashxisi qo'yilgan 22 nafar bola jalb qilindi. Ishtirokchilar ikki guruhga bo'lindi:

- Kuzatuv guruhi (12 bola) – asosiy terapiya bilan birga derma vannalari qabul qildi.
- Taqqoslash guruhi (10 bola) – faqat asosiy terapiya oldi.

Bemorlarning yoshi 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lib, kasallik davomiyligi 1-3 yilni tashkil etdi. Terining zararlanish darajasi SCORAD indeksi yordamida baholandi. Tadqiqot davomida quyidagi tekshiruvlar o'tkazildi:

- Klinik va biokimyoviy qon tahlillari;
- Umumiy IgE darajasini baholash;
- Immunologik ko'rsatkichlarni o'rganish.

Derma vannalar sifatida nemis kompaniyasi "Spitzner Teri Olbad Sezgir" yog'li vannalaridan foydalanildi. Vannalar har kuni 10 daqiqa davomida qo'llanildi, dozasi 200 litr suvga 3 ml eritma nisbatida belgilandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kuzatuv guruhi bemorlarida teri simptomlari ancha tezroq kamaydi.

Jadval 1. SCORAD indeksining o'zgarishi.

Guruh	Boshlang'ich SCORAD	3-hafta oxiridagi SCORAD	O'zgarish %
Kuzatuv guruhi	50,2 ± 4,3	15,6 ± 2,1	-68,9%
Taqqoslash guruhi	49,8 ± 4,1	22,1 ± 3,3	-55,6%

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, derma vannalar qabul qilgan bemorlarda simptomlar 78% ga kamaygan bo'lsa, faqat asosiy terapiya olgan guruhda bu ko'rsatkich 56% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, bemorlarda IgE darajasining pasayishi kuzatildi.

Jadval 2. Umumiy IgE darajasining o'zgarishi.

Guruh	Boshlang'ich IgE (IU/ml)	3-haftadan keyingi IgE (IU/ml)	O'zgarish %
Kuzatuv guruhi	320 ± 15	190 ± 12	-40,6%
Taqqoslash guruhi	310 ± 14	240 ± 13	-22,5%

Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, atopik dermatit bilan og'rikan bolalarda derma vannalar SCORAD indeksini va IgE darajasini sezilarli darajada kamaytiradi.

XULOSA. Tadqiqot natijalariga ko'ra, atopik dermatit bilan og'rikan bolalarda derma vannalar bilan qo'shimcha terapiya klinik samaradorlikni oshiradi. Derma vannalar qabul qilgan bemorlarning 78%ida teri simptomlari sezilarli darajada kamaydi, SCORAD indeksining o'zgarishi va IgE darajasining pasayishi kuzatildi. Ushbu usul atopik dermatitni davolashda samarali yordamchi terapiya sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Baxadirovich T. I. AKNE VULGARNIKSNI DAVOLASH SAMARALIGINI BAHOLASH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 41-44.
2. Baxadirovich T. I. Dermatological Practice for the Treatment of Adopic Dermatitis and Eczema //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 670-672.
3. Baxadirovich T. I. Topical Treatment of Children with Atopic Dermatitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 132-134.
4. Baxadirovich T. I., Musurmonovich S. M. The Presence of Antibodies to Hiv Infection in Patients First Established Diagnosis of Herpes //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 143-145.
5. Baxadirovich T. I., Musurmonovich S. M., Nozimovich N. O. Evaluation of Lipid Peroxidation and Enzymes of the Antioxidant System in Patients with Various Forms of Alopecia //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 133-137.
6. Baxadirovich T. I., Rustamovich R. A. Evaluation of the Efficiency of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 138-142.
7. Davlyatovna K. G., Jo'raqulovich U. A., Maxmudovich T. M. SOCHLARI INGICHKA BO'LGAN BEMORLARDA SOCH FOLLIKULALARI HOLATINI O'RGANISH VA TURLI XIL ALOPESIYALARNING MIKROMARKERLARINI ANIQLASH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 22-27.

8. Makhmudovich T. M. ATOPIC DERMATITIS INCIDENT LEVEL, DIAGNOSTIC CRITERIA AND PROGNOSTIC IMPORTANCE //JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 158-168.
9. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. DIAGNOSTICS AND COMPARATIVE THERAPY OF HAPILLOMAVIRUS INFECTION //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 124-127.
10. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. TREATMENT OF TROGENIC PROSTATITIS WITHOUT SURGERY //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 120-123.
11. Tolibov M. M. EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF PHOTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF VITILIGO //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 128-132.
12. Tolibov M. M. et al. ATOPIK DERMATITNI DAVOLASHDA LAZER TERAPIYASINING SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 286-289.
13. Tolibov M. M. LOOK AT THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS AS AN AUTOIMMUNE SKIN PROCESS //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 133-136.
14. Tolibov M. M. TREATMENT OF GENITAL HERPES WITH TOPICAL THERAPY //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-9.
15. Tolibov M. M., DERMATIT S. M. A. B. A. PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 406-410.
16. Tolibov M. M., qizi Buronova F. Z. MAHALLIY OZON TERAPIYASINI QO ‘LLAGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH FONIDA YOSH ERKAKLARDA SURUNKALI URETROGEN PROSTATIT (CUP) KECHISHINI O ‘RGANISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 417-421.
17. Tolibov M. M., Shodmonova M. A. BOLALARDA ATOPIK DERMATIT (AD) PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1 SPECIAL. – С. 406-410.
18. Utayev A. J., Tolibov M. M., Axmedova M. M. MANAGEMENT APPROACHES FOR CHRONIC URETHROGENIC PROSTATITIS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 151-156.
19. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 153-154.
20. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОЗОВ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕЯМИ ПИТАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПЕЧЕНИ И ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ КОРРЕКЦИИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 139-140.